

THE BILIRUBIN LEVEL OF PERITONEAL EXUDATE AS A CRITERION FOR THE COURSE OF SURGICAL DISEASES**Koryttsev V.**

*Federal State Budgetary Educational institution of Higher Education «Samara State Medical University» of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation
Russian Federation
443099, 89 Chapaevskaya Str., Samara*

Krasnoslobodtsev A.

*Samara Region State Budgetary Healthcare Institution Samara City Clinical Hospital No. 1 named after N. I. Pirogov
Russian Federation
443096, 80b Polevaya str., Samara*

Skupchenko S.

*Samara Region State Budgetary Healthcare Institution Samara City Clinical Hospital No. 1 named after N. I. Pirogov
Russian Federation
443096, 80b Polevaya str., Samara*

УРОВЕНЬ БИЛИРУБИНА ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ЭКССУДАТА КАК КРИТЕРИЙ ТЕЧЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ**Корытцев В.К.**

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Российская Федерация
г. Самара, ул. Чапаевская, 89, 443099*

Краснослободцев А.М.

*Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова
Российская Федерация
г. Самара, ул. Полевая, 80 б, 443096*

Скупченко С.С.

*Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова
Российская Федерация
г. Самара, ул. Полевая, 80 б, 443096
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18888327>*

Abstract

The article is devoted to the laboratory diagnostics of surgical diseases. It is known that the level of bilirubin and its fractions is used as an indicator of various types of jaundice. To do this, the total bilirubin and its fractions are determined in the blood serum. However, the diagnostic capabilities of this indicator are much broader. In this work, the level of bilirubin in the peritoneal exudate is used as a criterion. The article describes methods for diagnosing gastrointestinal anastomosis failure and the volume of lost bile based on the level of bilirubin in the peritoneal exudate. The level of bilirubin is determined, which indicates the presence of bile in the exudate, on the basis of which the failure of the gastrointestinal anastomosis is diagnosed. Also, based on the comparison of the level of bilirubin in the bile and the level of bilirubin in the peritoneal exudate, the volume of lost bile is determined.

Аннотация

Статья посвящена лабораторной диагностике хирургических заболеваний. Известно применение показателя уровень билирубина его фракций как показателя различного вида желтух. Для этого определяют общий билирубин и его фракции в сыворотке крови. Однако диагностические возможности этого показателя гораздо шире. В работе в качестве критерия использован уровень билирубина в перитонеальном экссудате. Описаны способы диагностики несостоятельности анастомозов желудочно-кишечного тракта и объема теряемой желчи на основании уровня билирубина в перитонеальном экссудате. Определен уровень билирубина, который свидетельствует о наличии желчи в экссудате, на основании чего диагностируют несостоятельность анастомоза желудочно-кишечного тракта. Так же на основании сравнения уровня билирубина в желчи и уровня билирубина в перитонеальном экссудате определяют объем теряемой желчи.

Keywords: laboratory diagnostics, bilirubin, peritoneal exudate**Ключевые слова:** лабораторная диагностика, билирубин, перитонеальный экссудат

Введение.

Билирубин рутинно рассматривают как показатель гемолиза и печеночной дисфункции [2, 6]. Но диагностические возможности этого показателя недостаточно изучены. Стандартный подход, ограничивающийся оценкой общего билирубина и его фракций в сыворотке крови, не раскрывает всей полноты информации, которую можно получить при исследовании этого пигмента в различных биологических средах и при различной патологии. Заболевания органов брюшной полости, такие как желчекаменная болезнь, распространенный перитонит, травма печени и желчевыводящих путей, сопровождаются изменениями транспорта билирубина и его метаболизма.

При этом динамика изменений концентрации билирубина в сыворотке крови, перитонеальном экссудате, желчи, – специфический показатель характера и тяжести патологического процесса, эффективности дренирования желчевыводящей системы, развития специфических осложнений. Разработка критериев оценки таких изменений упростит раннюю диагностику осложнений и прогнозирование течения заболевания [3].

Цель исследования: разработать новые диагностические критерии на основании исследования билирубина в перитонеальном экссудате при различных хирургических заболеваниях органов брюшной полости.

Материалы и методы исследования.

Исследование содержания билирубина выполняли DSA-методом на аппарате Olympus AU400. Если собранный материал для исследования содержал примеси, препятствующие проведению исследования, содержимое пробирки смешивали с 0,9% физиологическим раствором NaCl в соотношении 1/1 равномерно помешивая до получения однородного раствора, выполняли анализ на аппарате и полученный результат умножали на 2.

Были разработаны методы диагностики при нескольких заболеваниях.

В основу разработки «Способа диагностики несостоятельности билиодигестивных, гастродуоденальных и межкишечных анастомозов верхних отделов тонкой кишки» была положена идея, согласно которой развитие несостоятельности анастомозов приводит к выходу желчи за пределы желудочно-кишечного тракта и в такой ситуации в отделяемом по дренажу будет обязательно присутствовать желчь.

Одним из основных компонентов желчи является билирубин, но билирубин присутствует во всех биологических жидкостях, так как основой их является плазма. В тех жидкостях, где присутствуют эритроциты, количество билирубина будет еще больше.

Поэтому было изучено содержание билирубина в биологических жидкостях у 2 групп больных. Первую группу составили пациенты, в биологических жидкостях которых не присутствует желчь – серозная жидкость из брюшной полости, серозно-геморрагическая жидкость из брюшной полости, асцитическая жидкость у пациентов с жел-

тухой и без желтухи, плевральный выпот. Были выполнены анализы у 38 пациентов этой группы. Во всех образцах жидкости уровень билирубина был менее 50 мкмоль/л. Средний уровень билирубина в этой группе пациентов составил $23,2 \pm 18,70$ мкмоль/л.

Вторую группу составили больные с желчеистечением после операций на желчевыводящей системе. В этой группе были выполнены анализы у 26 пациентов. У всех этих пациентов уровень билирубина был более 100 мкмоль/л. Средний уровень билирубина в этой группе пациентов составил $621,3 \pm 570,14$ мкмоль/л.

На основании проведенного анализа был предложен «Способ диагностики несостоятельности билиодигестивных, гастродуоденальных и межкишечных анастомозов верхних отделов тонкой кишки» (Патент РФ на изобретение № 2816658). Способ осуществляют следующим образом: при подозрении на несостоятельность анастомоза на анализ берут отделяемое по дренажу из брюшной полости и определяют в нем содержание билирубина. При уровне билирубина более 100 мкмоль/л диагностируют несостоятельность сформированного анастомоза.

Желчеистечение одно из характерных осложнений операций на желчевыводящей системе. Диагностика этого осложнения не сложна – хирурги видят характер отделяемого по дренажу. Однако по цвету отделяемого, окрашенного желчью, невозможно достоверно определить какой % этого отделяемого составляет «чистая» желчь.

При этом большинство авторов отмечает необходимость оценки желчеистечения с позиций его объема и источника желчеистечения [4,7,8]. Поэтому был разработан «Способ определения объема теряемой желчи после операций на желчевыводящей системе» (Патент РФ на изобретение №2830527). Прототипом данного способа диагностики послужил общепризнанный способ определения содержания гемоглобина в геморрагическом отделяемом по дренажам брюшной полости для оценки объема теряемой крови.

Способ осуществляют следующим образом: если во время первичной операции пациенту не дренируют холедох, то ему определяют содержание билирубина в желчи. В послеоперационном периоде определяют объем отделяемого по дренажу и содержание билирубина в этом отделяемом. Рассчитывают объем теряемой желчи по следующей формуле: умножают объем отделяемого по дренажу брюшной полости на отношение показателей билирубина в отделяемом по дренажу брюшной полости и в «чистой» желчи. Если во время первичной операции пациенту дренируют холедох, то ему в послеоперационном периоде определяют содержание билирубина в холедохостоме и в дренаже из брюшной полости, объем отделяемого по дренажу брюшной полости. Рассчитывают объем теряемой желчи по той же формуле, за содержание билирубина в «чистой» желчи принимают значение показателя уровня билирубина в холедохе:

Объем (мл) теряемой желчи = Объем (мл) отделяемого в дренаже

Выполнение предлагаемого анализа позволяет объективизировать наличие билирубина в отделяемом, определить его количество и, следовательно, уверенно говорить о количестве желчи в отделяемом.

Было изучено содержание билирубина в желчи у 11 пациентов, которым была выполнена операция холецистэктомии без вмешательства на желчных протоках, поскольку на момент операции у них не было нарушений пигментного обмена. У этих пациентов определяли содержание билирубина в желчи удаленного желчного пузыря. Уровень билирубина в желчи желчного пузыря при отсутствии желтухи колебался от 736 мкмоль/л до 1562 мкмоль/л. Среднее значение составило $1087 \pm 254,6$ мкмоль/л.

У больных, которым не дренировали холедох, при определении уровня билирубина в дренаже брюшной полости, пользовались следующим правилом: если значение этого показателя было ≥ 1000 мкмоль/л, то отделяемое расценивали как «чистую» желчь. А если значение уровня билирубина в дренаже из брюшной полости было менее 1000 мкмоль/л, то значение билирубина желчи эмпирически принимали за 1000 мкмоль/л и на основании этого рассчитывали объем теряемой желчи.

Основная часть.

«Способ диагностики несостоятельности билиодигестивных, гастродуоденальных и межкишечных анастомозов верхних отделов тонкой кишки» применен в лечении 8 больных с подозрением на несостоятельность анастомозов начальных отделов желудочно-кишечного тракта. У 4 больных была диагностирована несостоятельность на основании уровня билирубина в отделяемом по дренажу брюшной полости выше 100 мкмоль/л. Несостоятельность затем была подтверждена другими методами диагностики или на повторной операции. У 4 больных с уровнем билирубина менее 50 мкмоль/л в отделяемом по дренажу из брюшной полости несостоятельность была исключена. Все больные с исключением диагноза несостоятельности выздоровели и были выписаны без повторных операций. Чувствительность и специфичность предлагаемого метода диагностики составили 100%.

«Способ определения объема теряемой желчи после операций на желчевыводящей системе» был применен у 19 пациентов с развившимся желчеистечением после операции по поводу желчекаменной болезни, которые были разделены на 2 группы. Группу I составили 14 больных, у которых не было механической желтухи и холедох у них не был дренирован, а были установлены только контрольные дренажи брюшной полости. Группу II составили 5 пациентов, у которых были явления механической желтухи во время операции. У них был дренирован холедох и установлены контрольные дренажи брюшной полости.

При ретроспективном анализе у больных с желчеистечением группы I оказалось, что 9 (64 %) пациентам из 14 не потребовалось выполнение повторных вмешательств. А 5 (36%) оставшимся пациентам были выполнены повторные вмешательства. При этом у пациентов, которым не потребовалось повторное вмешательство, среднее значение уровня билирубина в дренаже составило $350 \pm 186,0$ мкмоль/л (интервал значений от 55 до 654 мкмоль/л). Консервативная тактика лечения привела к их излечению. У больных, которым потребовалось повторное вмешательство, среднее значение уровня билирубина в дренаже составило $970 \pm 686,9$ мкмоль/л (интервал значений от 280 до 1447 мкмоль/л). Были выполнены следующие вмешательства: эндоскопическая папиллосфинктеротомия, стентирование холедоха – 3; релапароскопия, прошивание хода Люшки – 1; релапаротомия, прошивание культи пузырного протока – 1. Все эти больные также выздоровели.

Поскольку ряд больных с более низким уровнем билирубина в отделяемом по дренажу из брюшной полости были оперированы, а с более высоким уровнем билирубина в дренаже из брюшной полости пролечены консервативно, был сделан вывод о том, что при принятии решения о тактике лечения следует ориентироваться не на показатель уровня билирубина в свободной брюшной полости, а на объем теряемой желчи.

По нашим данным у всех 9 пациентов I группы, получавших консервативное лечение, объем потери желчи был меньше 400 мл в сутки. А у всех 5 пациентов этой совокупности, которым было выполнено повторное вмешательство, объем желчеистечения был ≥ 400 мл в сутки. Проведенное исследование показало, что, начиная с потери 400 мл желчи в сутки стоит выполнять повторное вмешательство.

У больных II группы показанием к операции считали признаки желчеистечения в свободную брюшную полость и развитие перитонита. Это диагностировали, когда уровень билирубина в дренаже из правого подреберья был ниже, чем этот показатель в дренаже из любой другой области брюшной полости. Все 5 пациентов совокупности пролечены консервативно, показаний к повторным вмешательствам не было.

Далее приводим анализ полученных результатов. Существующие способы диагностики несостоятельности анастомозов имеют объективные ограничения. Введение рентгеноконтрастных веществ будет малоинформативно в диагностике несостоятельности межкишечных анастомозов и культи двенадцатиперстной кишки. Фистулография не может быть применена в первые сутки после первичной операции пока не развился спаечный процесс, который отграничивает зону дренажа от свободной брюшной полости. Предлагаемый нами способ диагностики лишен этих недостатков.

Цвет отделяемого по дренажу из брюшной полости обусловлен не только наличием желчи, но и многими другими факторами, следовательно, при внешнем осмотре невозможно достоверно определить по цвету отделяемого наличие или отсутствие

в нем желчи. Выполнение предлагаемого анализа позволяет объективизировать наличие билирубина в отделяемом, определить его количество и, следовательно, уверенно говорить о наличии или отсутствии несостоятельности сформированного анастомоза.

После операций на желчевыводящей системе при истечении желчи легкой степени тяжести, отсутствии перитонита и желчной гипертензии целесообразна консервативная терапия. При желчеистечении средней и тяжелой степени или наличии желчной гипертензии необходимы эндоскопические или хирургические методы коррекции [1,3,9,10,11,12,13]. Продолжающаяся потеря большого количества желчи часто свидетельствует о неустранимой во время операции желчной гипертензии или о большом дефекте стенки желчевыводящих протоков. Это требует незамедлительного повторного вмешательства поскольку продолжающаяся потеря большого количества желчи угрожает жизни больного. Поэтому объективная диагностика объема теряемой желчи в такой ситуации очень важна и предлагаемый способ позволяет это сделать, определив количество билирубина в перитонеальном экссудате, и уверенно говорить о количестве теряемой желчи.

Выводы.

1. Уровень билирубина в перитонеальном экссудате – важный диагностический критерий
2. Содержание билирубина в перитонеальном экссудате в количестве ≥ 100 мкмоль/л свидетельствует о несостоятельности различных анастомозов желудочно-кишечного тракта
3. Уровень билирубина в перитонеальном экссудате позволяет точно определять объем теряемой желчи

Список литературы:

1. Брехов Е.И., Аксенов И.В., Оноприев А.В., Калинин В.В., Репин И.Г Желчеистечение после лапароскопической холецистэктомии // Креmlевская медицина. Клинический вестник. - 2019. - № 1. - С. 19-23. – doi 10.26269/tbwa-bv72
2. Золотарев, П.Н., Черкасов С.Н. Современное состояние клинической лабораторной диагностики (обзор литературы) // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. - 2018. - Т.48. - №4. - С.173-190. - doi 10.21685/2072-3032-2018-4-18.
3. Котельникова Л. П., Гребенкина С. В., Трушников Д. В. Билиарные осложнения после резекции печени // Экспериментальная и клиническая

гастроэнтерология. – 2018. – Т.156. -№8. – С.99–106.

4. Куликовский В.Ф., Ярош А.Л., Карпачев А.А., Солошенко А.В., Николаев С.Б. и др. Желчеистечение после холецистэктомии. Опыт применения малоинвазивных методов лечения. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2018. - №4. – С.36-40. <https://doi.org/10.17116/hirurgia2018436-40>

5. Соснин Д. Ю. В. А. Самарцев, Д. Ю. Соснин, М. И. Дьяченко Значение биохимического исследования желчи для диагностики специфических послеоперационных осложнений // Анналы хирургической гепатологии: Материалы VI Международной конференции хирургов – гепатологов стран СНГ. – Киев, 1998. – Т. 3, №3. – С. 278–279.

6. Соснин Д.Ю., Базарный В.В., Булатова И.А., Цвиренко С.В., Щекотова А.П. Клиническая лабораторная диагностика // Учебно-методическое пособие. — Пермь: Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера, 2021. — 191 с. — ISBN 978-5-398-02562-0.

7. Ташкинов Н.В., Бояринцев Н.И., Куликова Н.А., Ташкинов А.Н. Эндоскопические вмешательства при желчеистечении после холецистэктомии у больных острым холециститом // Дальневосточный медицинский журнал. – 2017. - №2. – С.64 – 67.

8. Юсубов И.А. Роль релапароскопии в диагностике и лечении послеоперационных желчных свищей // Якутский медицинский журнал. – 2023. - №2. – С.38-41. <https://doi.org/10.25789/YMJ.2023.82.09>

9. Ahmad DS; Faulx A: Management of postcholecystectomy biliary complications: a narrative review: The American J Gastroenterology. 2020;115(8):1191-1198 doi: 10.14309/ajg.000000000000704

10. Ahmad F, Saunders RN, Lloyd GM, Lloyd DM. An Algorithm for the Management of Bile Leak Following Laparoscopic Cholecystectomy. Ann R Coll Surg Engl. 2021 Jan; 89(1):51–56.

11. Ankit Gupta, Saurabh Agrawal, Namrata Sharma, Nukum Parth. Extra hepatic bile duct injury after laparoscopic cholecystectomy: a retrospective study. Int Surg J. 2020 Aug;7(8):2517- 2522

12. Chandra S., Murali A.R., Masadeh M. et al. Comparison of biliary stent versus biliary sphincterotomy alone in the treatment of bile leak. Dig Dis 2020; 38: 32–37

13. Haidar H., Manasa E., Yassin K. et al. Endoscopic treatment of postcholecystectomy bile leaks: a tertiary center experience. Surg Endosc 2020: doi:10.1007/s00464-020-07472-0